

Várható eredmények

✓ Új értékelési keretrendszer

Holisztikus mutatókkal és hiányelemzéssel segíti a fenntartható agrár-élelmiszerrendszerek modellezését.

✓ Moduláris eszköztár a szakpolitikákhoz

Segítséget nyújt az uniós tagállamoknak az élelmiszerrendszerek modellezésében és tervezésében.

✓ Jövőbe mutató szakpolitikai forgatókönyvek

Környezeti, társadalmi és gazdasági mutatók nyomon követése és előrejelzése 2050-ig és azon túl.

✓ Modellezői közösségépítés

Európai szakértők hálózatának kiépítése a fenntartható élelmiszerrendszerekért.

✓ Nyitott tudásmegosztás

Az **ACT4CAP27** portál mindenki számára elérhetővé teszi a tudást és eszközöket.

✓ Érdektelt felek bevonása

Párbeszéd regionális, nemzeti és EU-szinten a politikák hatásainak erősítésére.

✓ Interaktív ütemterv és forgatókönyvek

Gyakorlati útmutató a fenntartható jövő felé vezető úthoz.

Partnerek

Projekt koordináció

Siemen van Berkum, projektkoordinátor

Hans van Meijl, tudományos koordinátor

Wageningen Társadalmi és Gazdasági
Kutatóintézet, Hága, NL

Látogassa meg weboldalunkat és
Zenodo oldalunkat

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kövessen bennünket a közösségi médiában

Projektinformációk a CORDIS-on

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Projekt időtartama

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

ACT4CAP27

**Elemzési eszközök fejlesztése és
modellezési kapacitás építése
a 2027 utáni
Közös Agrárpolitika támogatásához**

Az Európai Unió finanszírozásával. Horizon Europe Támogatási Szerződés Nr. 101134874. A kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerzők véleményét tükrözik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

**Az Európai Unió
támogatásával**

Kihívások a szakpolitikai hatásvizsgálatban

A Közös Agrárpolitika (KAP) az Európai Unió alappillére a mezőgazdaság támogatásában, az élelmezésbiztonság biztosításában és a vidékfejlesztés előmozdításában. Az Európai Zöld Megállapodás – beleértve az "A termelőtől a fogyasztóig" és a Biológiai Sokféleség stratégiákat – célkitűzéseivel összhangban a KAP kulcsszerepet játszik Európa agrár-élelmiszer rendszereinek fenntarthatóságra való átalakításában.

Az Európai Zöld Megállapodás változó környezetében a meglévő kvantitatív modellezési eszközök hatalmas kihívással néznek szembe: nehézséget okoz számukra a szakpolitika minden elemének átfogó kezelése. A Zöld Megállapodás ambiciózus céljaival – köztük a fenntarthatósággal és a biológiai sokféleséggel – való összehangolás jelentős tematikus bővítést igényel.

Az EU agrár-élelmiszerpolitikájának szakmai támogatása 2027 után

Az ACT4CAP27 célja, hogy megerősítse az elemzési kapacitásokat, a szakpolitikai modellezéshez szükséges eszköztárat és az együttműködésen alapuló technikai infrastruktúrát az érintett szakmai közösségekben belül.

A projekt egy **átfogó élelmiszerrendszer-megközelítést** alkalmaz, melynek fókuszában olyan kvantitatív elemzési képességek fejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik a közelgő agrár-élelmiszerpolitikák hatásainak átfogó értékelését – gazdasági, társadalmi (beleértve az egészségi), környezeti és klímavédelmi szempontból egyaránt.

A projekt célja továbbá, hogy azonosítsa a szinergiákat, ellentmondásokat és összefüggéseket, ezáltal segítve a szakpolitikai szabályozási utak **hatékosságának és eredményességének növelését** – különösen a jelenlegi, Európát és a világot egyaránt érintő sokkok és zavarok közepette.

Konkrét célkitűzések

- az EU élelmezési rendszerére vonatkozó koncepcionális adat- és modellezési keretrendszer **MEGTERVEZÉSE**.
- az élelmezési rendszer teljesítményének és szakpolitikai hatásainak az **ÉRTÉKELÉSÉRE** alkalmas tényezők és mutatók meghatározása.
- Továbbfejlesztett moduláris **MODELLEZÉSI** Eszköztár kidolgozása a fenntartható uniós élelmiszer-rendszerre való átmenetre, különösen tekintettel a társadalmi célokhoz való hozzájárulás számszerűsítésére.
- Az adatok és modellezési keretrendszer használatának, frissítésének **BIZTOSÍTÁSA**.
- **PLATFORM** kialakítása az érdekelt felekkel - a projekt különböző szakaszaiban - folytatott interakcióhoz és párbeszédhez.

